

АНЪАНАВИЙ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДАН ОРГАНИК ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИГА ЎТИШДА АМАРАНТ ЎСИМЛИГИНИ ЕТИШТИРИШ ВА ҚАЙТА ИШАШ

¹Левина Таъяна Юрьевна, ²Халилова Саида Усмонжановна

¹доцент, кандидат биологических наук. ФГБОУ ВО Вивилковский университет. г. Саратов.

²Тошкент давлат аграр университети докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955058>

Аннотация. Амарант (*Amaranthus*) ўсимлиги жаҳон қишлоқ хўжалигида инновацион экин сифатида эътироф этилган бўлиб, унинг қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноатидаги роли катта аҳамият касб этмоқда.[1,2,5,6] Ўзбекистон иқлими, хусусан, илиқ ва қуруқ ҳаво шароити амарант ўсимлигини етиштириши учун жуда мақбулдир. Амарант Ўзбекистон иқлим шароитида аҳамиятли ва истиқболли ўсимликлардан бири бўлиб, уни етиштириши ва қайта ишлашнинг бир неча муҳим жиҳатлари мавжуд. Экологиянинг кескин ўзгариб бориши ва табиий ресурсларни камайиб бориши натижасида қишлоқ хўжалигида тупроқ, сув, касаллик ва зараркурандалар билан боғлиқ муаммолар анъанавий қишлоқ хўжалигидан органик қишлоқ хўжалиги тизимига ўтишда тўсиқларни вужудга келтириши сир эмас.[3,4] Ушбу борада турли шароитларга мослашувчан ва барқарор ўсимлик сифатида амарант ўсимлиги соҳа мутахасисларини бирдек қизиқтирмоқда.

Калим сўзлар: чидамлилиқ, ҳосилдорлиқ, детоксикация, диверсификация, органик.

Амарант (*Amaranthus*) иссиқ ва қурғоқчил иқлимга чидамли ўсимлик. Ўзбекистоннинг кўплаб ҳудудларида сув танқислиги, тупроқ деградациясини инобатга олсак, у деярли барча ҳудудларга мос келади. Амарант ўсимлиги 30-40°C дан юқори ҳароратларда ҳам яхши ўсади ва қишлоқ хўжалигида экин етиштиришда сув етишмаслиги муаммосига ечим сифатида хизмат қила олади. Амарант ўсимлигини етиштириш ва қайта ишлаш қатор иқтисодий ва экологик афзалликларга эга. [7,9] Бу ўсимликнинг сувга тежамкорлиги ва турли фойдали хусусиятлари билан бошқа тур ўсимликлардан ажралиб туради. Амарант ўсимлиги ер унумдорлигини сақлаб қолиш ва тупроқни эрозиядан ҳимоя қилишда муҳим ўсимлик бўлиб, у табиатга нисбатан экологик тоза ва юқори қийматли экинлардан биридир.

Амарант ўзида оксилга бой уруғлар, витамин ва минералларни сақлайди. Шунингдек у тез ўсади.[8,16,17,18] Унинг мамлакатимиз тупроқларида 3 метрга етган навлари бор. Амарантдан йилига 2 марта ҳосил олиш мумкин. Амарант уруғлари ғалладон маҳсулотлари ўрнида ҳам кулланилиши мумкин. Айнан амарант донларидан олинган ун маҳсулотларида клейковина мавжуд бўлмаганлиги сабабли, глютенсиз нон ва нон маҳсулотларини ишлаб чиқариш имконини беради. Бу эса глютенга таъсирчан инсонлар учун парҳезбоп маҳсулотдир.[6,7,8,16]

Амарантни қайта ишлашда турли маҳсулотлар ишлаб чиқариш мумкин. Жумладан: соғлиқ учун фойдали ширинликлар, ичимликлар, озиқ-овқат қўшимчалари, косметика ва фармацевтикада қўлланиладиган моддалар. Оксилга бойлиги ва кам учрайдиган сквален (қайта тикловчи хусусиятга эга модда) унинг қайта ишлашда қийматини янада оширади.[3,4,9] Юртимизда амарантни қайта ишлашнинг иқтисодий самараси юқори бўлиб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини диверсификация қилиш имконини беради.

Амарант (*Amaranthus*) Ўрта Осиёда қадимдан экилган ўсимлик бўлсада, маълум бир муддат бу ўсимлик унутилди. Асосан дориворлик хусусияти учун истеъмол қилинган ва маҳаллий аҳоли учун ёввойи ўт сифатида қабул қилинган. Кейинчалик амарант ўсимлигининг турли навлари маданийлаштирилиб озуқа манбаи сифатида етиштирила бошланган. XX- аср бошларида олимлар томонидан унинг қимматбаҳо таркиби ўрганилиб, озиқ-овқат саноатида қўллаш тадқиқ қилинди.[18] Натижаларга кўра, амарант ўсимлигидан шифобахш чой, мой, ун, бўёқ ва биологик фаол қўшимчалар, чорвачиликда озуқа олиш имкони мавжуд. [10,11,12] Бугунги кунга келиб амарант ўсимлиги дунёнинг кўплаб мамлакатларида етиштирилади.

Амарант ўсимлигини етиштириш технологияси мураккаб эмас. Яшил масса олиш учун уни икки марта экиш мумкин. Амарантдан олинадиган яшил масса унинг тури ва навига, парвариш шароитларига қараб гектарига 20-50 тонна яшил масса, 2-3 тонна уруғ олиш мумкин. Уруғ сарфи эса жой рельефи ва уруғ сочиш механизмига қараб 1,5-2,0 кг ни ташкил қилади. [16,19] Амарант ўсимлигини сув сарфи гектарига 2000-3000 м³ л ни ташкил қилади. Бу бошқа дон ўсимликлари мисол учун, маккажўхори, арпа, буғдойга нисбатан икки баробар кам.

Мелиоратив ҳолати қуруқ ва унумдорлиги паст тупроқларда ҳам яхши ўсиб ривожлана оладиган бу ўсимлик сув тақчил бўлиб бораётган бир даврда қишлоқ хўжалигида иқтисодий самаралидир. Амарант ўсимлигини етиштириш давомида кимёвий ўғит ва пестицидларга унчалик эҳтиёж сезмайди. Бугунги кунда долзарб бўлган органик қишлоқ хўжалигида бу муҳим аҳамият касб этади. Амарант генетик барқарорлиги ва унинг турли экотизимларга мослашувчанлиги сабабли, у атроф-муҳит ифлосланишини назорат қилишда биокўрсаткич сифатида ҳам фойдаланиш мумкин.

Бу ўз навбатида атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтиради ва экологик тоза етиштириш имконини беради. Амарант ўсимлигидан олинган озиқ-овқат қўшимчалари, жумладан ранг-бўёқлар озиқ-овқат саноатида маҳсулот сифатига ижобий таъсир этиб, унинг қийматини оширишга хизмат қилади. Ишлаб чиқаришда қўлланиладиган озиқ-овқат бўёқлари импорт маҳсулот бўлиб, хавфли қўшимчалар жадвалидан жой олган бўлиши мумкин. Албатта руҳсат этилган миқдордаги қўшимчалар инсон соғлиғига дарров таъсири сезилмасада, вақт ўтиши билан организмда жиддий ўзгаришларга сабаб бўлади. Бугунги кунда долзарб бўлган “хавфсиз озиқ-овқат”, “органик маҳсулот”, “органик қишлоқ хўжалиги” каби ибораларни бонг уриши бежизга эмас. Шу жиҳатдан, маҳаллий ва табиий ўсимликларни ўрганиш, етиштириш ва қайта ишлаш маҳсулот ишлаб чиқаришда токсикликни камайтириш, маҳсулот сифатини ва таркибини ошириш энг олий вазифадир.

Бошқа томондан, анъанавий озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш усуллари кўпинча қайта ишланган овқатларнинг озуқавий сифатини пасайтиради. Ривожланаётган озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш ёндашувлари озуқавий сифатни сақлаб қолиш ва табиий равишда пайдо бўлган фитотоксинларни детоксификация (токсинларни камайтириш ёки бутунлай олиб ташлаш) қилишда ёрдам беради.[2,3] Амарант қайта ишлаш технологиялари тадқиқот ва инновация талаб қилади, чунки у бир вақтнинг ўзида турли хил саноатлар учун манба бўлиши мумкин.

Шундай қилиб, ўсиб бораётган жаҳон озиқ-овқат талабини қондириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш учун табиий токсикантларга таъсир қилишни минималлаштириш учун технологияни қабул қилиш ва озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлашнинг тегишли усуллари устида ишлаш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Brunella Carratù(a) ва б DoI: 10.4415/Ann_10_04_05
2. Winnie A. Nyonje¹, Ray-Yu Yang² doi:10.5539/jfr.v10n4p42
3. Markos Makiso Urugo <https://doi.org/10.1155/2023/9947841>
4. F. Fung, H. S. Wang, and S. Menon, “Food safety in the 21st century,” *Biomedical Journal*, vol. 41, no. 2, pp. 88–95, 2018
5. С.Халилова “Маҳаллий хом-ашёларни қайта ишлаш орқали хавфсиз озиқ-овқат кўшимчаларини олиш истиқболлари”..<https://doi.org/10.5281/zenodo.10938067>
6. С.Халилова Й.Хурматов “Озиқ-овқат ишлаб чиқаришда бўёқларнинг аҳамияти ва “Е”индекси тушунчаси”.. О‘ЗБЕКISTON AGRAR FANI ХАВАРНOMAS № 3 (9) 2023
7. D.Khalmirzayev, S.Xalilova, A. Vozorboyev “Органик маҳсулотлар-амарант ўсимлиги ва уни қайта ишлашнинг аҳамияти”. <https://wordlyknowledge.uz>
8. С.Халилова, Д.Қодирова. “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашда амарант ўсимлигидан озиқ-овқат бўёқларини олиш технологияси ва унинг аҳамияти”.://doi.org/10.5281/zenodo.10871298\
9. Магомедов И.М., Чиркова Т.В.АМАРАНТ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ № 1, 2015
10. Talwinder S. Kahlon <https://www.researchgate.net/publication/284570433/>
11. Babatunde Olawoye <https://www.researchgate.net/publication/339861924>. 2020
12. Luciano M. Guardianelli, María V. Salinas, María C. Puppo <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2019.105242>
13. De Bock P., Daelemans L Selis L. and oth. Comparison of the chemical
14. and technological characteristics of wholemeal flours obtained from amaranth
15. (*Amaranthus* sp.), quinoa (*chenopodium quinoa*) and buckwheat (*fagopyrum* sp.) seeds. – *Foods*. - 2021. - Vol. 10. - Iss. 3. - pp. 651
16. *Торebaев Б. П., Джанпаизова В. М., Махмудова М. А.* Возвращение натуральных красителей в современное производство // *Наука и мир*. — 2015. — Вып. 17, № 1. — С. 108-110.
17. Aksenova O.I. Osnovnie tendentsii razvitiya ekstruzionnoy texniki i texnologii / O.I. Aksenova, G.V. Alekseev, K.S. Maslova // *Texnologii i oborudovanie ximicheskoy, biotexnologicheskoy i pishевой promishlennosti: materialy XII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodix uchenix s mejdunarodnim*
18. *uchastiem, Biysk, 22-24 maya 2019 g.* – 2019. – S. 589-592.
19. Alekseeva Ye.I. Amaranth (*Amaranthus*) – perspektivnaya kultura dlya
20. *polucheniya pishевix dobavok / Ye.I. Alekseeva, D.M. Pixalo, T.S. Puchkova // Ovoshevodstvo. Sb. nauch. tr.* – Minsk, 2012. – T. 20. – S. 20–24.
21. Kauffman C.S., Weber. L.E. Grain amaranth // *Advances in new crops*. Portlend, 1990. P. 127–139.
22. Коноков П.Ф., Гинс В.К., Гинс М.С. *Амарант: Перспективная культура XXI века*. М., 1999